

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ, РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УНИНГ ТАРАҚҚИЁТИ

Хусанов Улфатбек Баходирович

Самарканд давлат университети талабаси.

Аннотация. Мазкур мақолада электрон ҳукумат тушунчаси, уни шакллантириш, қулайлик жиҳатлари, халқаро тажрибадан фойдаланиш ва ривожлантириш истиқболлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: электрон ҳукумат, давлат хизматлари, онлайн муурожаат, ахборот технологиялари.

“Электрон ҳукумат” тушунчаси 1990-йилларнинг бошида пайдо бўлган ва кейинчалик амалиётга татбиқ қилина бошлаган. Электрон ҳукуматни ишлаб чиқиш билан аввало АҚШ, Англия, Италия Норвегия, Сингапур, Австралия давлатлари шуғулланган. Ўзбекистонда ҳам электрон ҳукуматни жорий қилишга оид кўплаб ишлар йўлга қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони асосида қабул қилинган **2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 23-бандига мувофиқ электрон ҳукуматни ривожлантириш борасида жорий йил учун бир қатор вазифалар белгиланган.** Хусусан: ахборот технологиялари соҳасида инсон капитални ривожлантириш, кадрларни тайёрлаш ва улар малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш; давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш.

“Электрон ҳукумат” тизимини қўллаш орқали эришиладиган ижобий жиҳатларга мисол тариқасида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- давлат бошқарувига ахборот-коммуникация технологияларининг кириб келиши иқтисодиётнинг ривожланишини тезлаштириш имконини беради,
- маъмурий буйруқбозлик асосида келиб чиқадиган сарф-харажатларни камайтиради,
- давлат ташкилотларининг иш унуми ва самарасини оширади,
- аҳолининг турли ахборотларга бўлган эҳтиёжини қондириш ҳисобига фуқаролик жамиятини шакллантириш бўйича имкониятларни кенгайтиради,
- давлат хизматларининг фаолиятидаги шаффофликни яратади ва бюрократик тўсиқларни камайтиради.

“Электрон ҳукумат”нинг самарадорлигини ошириш мақсадида 20 дан ортик лойиҳалар йўлга қўйилган. Жумладан: **www.gov.uz** Интернет тармоғидаги Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумат портали яратилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 30 декабрдаги - Интерактив давлат хизматлари кўрсатишни ҳисобга олган ҳолда Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг “Ҳукумат портали фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 378-сон қарори ижроси сифатида, Ягона интерактив давлат хизматлари портали яратилди ва 2013 йил 1 июлда Интернет тармоғида ишга туширилди.

Электрон ҳукуматни ривожлантириш бўйича қилинаётган ишлар халқаро миқёсда эътироф қилинишини 2020 йил учун БМТнинг электрон ҳукуматларни тараққий эттириш даражаси бўйича янги шарҳида мамлакатимиз 193 давлат орасида 87-ўринни эгаллаганлигида ҳам кўриш мумкин.

Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси (E-Government Development Index, EGDI) учта кичик индексдан шаклланади:

- телекоммуникация инфратузилма индекси;
- инсон капитали индекси;
- онлайн хизматлар индекси.

Иккинчи асосий кўрсаткич бўйича, Электрон иштирок этиш индекси (E-Participation Index, EP1)да Ўзбекистон 59-ўридан 46-ўринга кўтарилган.

Мутахассислар фикрига кўра, онлайн хизматлар соҳасида бундай ўсишга, асосан, очик маълумотлар портали, коммунал хизматларга интернет орқали тўлов имкониятларининг кенгайиши, аҳолига турли онлайн-маслаҳатлар бериш ҳисобига эришилган.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, электрон ҳукуматдаги жараёнлар мукамал йўлга қўйилиб, тўлиқ фаолият юритиши учун турли идоралар ахборот тизимлари ўртасида электрон ҳамкорликка ўтилиши лозим. Бунинг натижасида барча соҳа вакиллари учун қулайлик яратилади, иш унумдорлиги ошади, ортиқча вақт ва маблағ тежалади, коррупция ва қоғозбозликка барҳам берилади, халқ фаровонлиги ва мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиёти юксалади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Elektron_hukumat.
2. <https://my.gov.uz/uz>.
3. <https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-government-survey>.
4. <https://kun.uz/89302078>.
5. <https://lex.uz/>.